

ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ НИЗАМИ: ОЧАГ НАУКИ И ВОСПИТАНИЯ

Орзуев Шахзод Ильхамович

студент 1 курса 101 группы физико-математического факультета Ташкентского
государственного педагогического университета имени Низомия

Каримова Сохиба Омоновна

Учитель предмета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14520610>

***Аннотация.** Научно-образовательный центр Ташкентского государственного педагогического университета имени Низоми – центр, направленный на развитие инноваций в сфере образования, поддержку научных исследований и совершенствование педагогических методов. В данной статье анализируются основные цели, задачи, деятельность центра и его место в системе образования. Основными задачами центра являются проведение педагогических исследований, разработка современных технологий обучения, организация научно-практической подготовки преподавателей и студентов, внедрение процессов оценки качества образования. В статье отражены инновационные подходы Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами в сфере образования и науки и социальные требования к ним.*

***Ключевые слова:** Университет, доктор философии, аспирантура, академия и т. д.*

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами (ТДПУ) признан одним из крупнейших и престижнейших научных и образовательных центров Республики Узбекистан. Университет предоставляет студентам высококачественное образование благодаря высококвалифицированной команде профессоров и преподавателей. В распоряжении студентов современные учебные корпуса, лаборатории, электронная библиотека, спортивный комплекс, музей, студенческое общежитие и другая инфраструктура. Университет специализируется на подготовке квалифицированных педагогов, способных выполнить почетную задачу педагогической профессии. Этот университет был основан в 1935 году и в 1947 году получил название Низами. В 1998 году статус педагогического института был повышен до уровня университета. Таким образом, на университет была возложена задача подготовки квалифицированных педагогов для академических лицеев и профессиональных колледжей.

Сегодня в университете 14 факультетов и 54 кафедры. Среди других направлений преподаются иностранные языки, история, физико-математические, естественные науки, музыкальная культура, педагогика и психология, начальное образование.

Физико-математический факультет – один из старейших факультетов Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами. Свою деятельность он начал как один из трех основных факультетов с момента основания института в 1935 году. В 1968 году факультет был разделен на физико-математические кафедры, но в 1999 году они снова были объединены, и до сих пор он функционирует как единый физико-математический факультет. Сегодня факультет возглавляет кандидат физико-математических наук Г.Ф. Джаббаров.

Факультет в разное время возглавляли известные учёные. В их число входят такие ведущие специалисты, как Р. Отажонов, М. Жданов, С. Турсунов, Б. Хабибуллаев, С. Ходжаев, Ш. Максудов, А. Бойдедаев. В педагогической деятельности работали академики П.Г.Хабибуллаев, Ш.А.Аюпов, Ш.Фармонов, Р.Моъминов и многие другие видные преподаватели. Сегодня на факультете ведут научные исследования, а также обеспечивают качественное образование студентам известные ученые нашей страны, в том числе М. Джораев, М. Мамадазимов, А. Абдугадиров, У. Юлдашев, О. Досматов.

Факультет предоставляет студентам знания в современных образовательных областях. Программы бакалавриата включают в себя следующие направления:

- Методика преподавания математики,
- Методика преподавания информатики,
- Методика преподавания физики и астрономии.

Также на уровне магистратуры:

- Методика преподавания точных и естественных наук (Математика),
- Методика преподавания точных и естественных наук (физики и астрономии),
- Готовятся высококвалифицированные педагоги по такой специальности, как информационные технологии в образовании.

Выпускники факультета работают передовыми специалистами, преподавающими математику, информатику, физику и астрономию в общеобразовательных школах, академических лицеях и профессиональных колледжах. Факультет добился больших успехов не только в образовании, но и в научных исследованиях. За эти годы профессорами и преподавателями факультета были разработаны учебно-методические пособия, учебники

и инновационные методики. Таким образом, физико-математический факультет занимает важное место в развитии образовательного и научного потенциала нашей республики.

На физико-математическом факультете создана система наставников-учеников для развития научно-педагогического потенциала студентов, большое внимание уделяется их ориентации на будущую научную деятельность. На факультете уделяется особое внимание подготовке высококвалифицированных педагогов, на кафедрах «Общая математика», «Методика преподавания математики», «Методика преподавания информатики» и «Методика преподавания физики и астрономии» работают более 60 квалифицированных преподавателей.

Преподавательский состав факультета следующий:

- 4 доктора наук, профессора,
- 20 кандидатов наук, PhD и доцентов,
- Более 30 старших преподавателей и инструкторов.

На факультете работают опытные преподаватели: М. Мадримов, А. Абдукадыров, М. Джораев, К. Насриддинов, Т. Джораев, Д. Давлетов, С. Турсунов, О. Раджапова, Р. Тургунбаев, М. Баракаев, М. Мамараджабов, Б. Нуриллаев, М. Ашуров и другие. Эти профессора являются авторами учебников и учебных пособий не только для системы высшего и среднего специального образования, но и для общеобразовательных школ.

В университете также широко развита научно-исследовательская деятельность. Здесь действуют 10 научно-исследовательских лабораторий, где профессора и преподаватели проводят исследования в различных научных областях. В частности, в университете работают 46 докторов наук, 244 кандидата наук и много опытных профессоров. Отделение аспирантуры было создано в 1937 году, а докторантура — в 1988 году. В университете регулярно проводятся научно-практические конференции международного и республиканского масштаба, публикуются научные новости. Научно-методический журнал «Педагогическое образование» служит для публикации работ профессоров, преподавателей и исследователей. Кроме того, физико-математический факультет вносит большой вклад не только в образование, но и в создание инновационных методик и учебных материалов, ведет работу по формированию молодых людей как зрелых педагогов и ученых в будущем. обладает богатым научным потенциалом и благодаря своим высококвалифицированным педагогам вносит большой вклад в воспитание будущего поколения как образованного и духовно зрелого.

В университете также широко развита научно-исследовательская деятельность. Здесь действуют 10 научно-исследовательских лабораторий, где профессора и преподаватели проводят исследования в различных научных областях. В частности, в университете работают 46 докторов наук, 244 кандидата наук и много опытных профессоров. Отделение аспирантуры было создано в 1937 году, а докторантура — в 1988 году. В университете регулярно проводятся научно-практические конференции международного и республиканского масштаба, публикуются научные новости. Научно-методический журнал «Педагогическое образование» служит для публикации работ профессоров, преподавателей и исследователей. Кроме того, физико-математический факультет способствует не только передаче знаний, но и созданию инновационных методик и учебных материалов, работает над формированием молодых людей как зрелых педагогов и ученых в будущем. Университет, благодаря своему богатому научному потенциалу и высококвалифицированным педагогам, вносит большой вклад в воспитание следующего поколения как образованного и духовно зрелого.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 21.06.2022 yildagi PQ-290-son
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Toshkent_davlat_pedagogika_universiteti
3. <https://tdpu.uz/>